

**ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ВИДЕОСИГНАЛАМ**

Раджабов Камолиддин Каюмович

Научный соискатель, ТУИТ

г. Ташкент, Узбекистан

rajabov_t@gmail.com

Берданов Улугбек Абдумуродович

Доцент, ТУИТ

г. Ташкент, Узбекистан

ulug-907@mail.ru

Бегматова Зиёда Зохидажон кизи

Начальник отдела кадров, ТУИТ

г. Ташкент, Узбекистан

z.begmatovatatu@gmail.com

Камолов Нодиржон Маъмуржон угли

Phd докторант, ТГТУ

г. Ташкент, Узбекистан

nodrian1@mail.ru

Аннотация: В статье разработан алгоритм распознавания изображения по видеоизображению. Методы определения параметрических параметров человека по изображению с использованием метода Виолы Джонса, задачи распознавания лица человека путем решения спектральных параметров на искусственной нейронной сети с использованием модификации изображения Вейвлет-Добеши..

Ключевые слова: изображение, видеоданные, идентификация, метод Виола-Джонса, спектрограмма, вейвлет-преобразования, нейронные сети, база данных.

Сегодня опыт развитых стран показывает, что быстрое расширение обмена информацией требует разработки эффективных алгоритмов обработки больших объемов данных в этой области. Это, в свою очередь, требует глубоких научных исследований во всех областях.

Сегодняшний спрос ставит ученых перед такими вопросами, как разработка систем автоматического управления, их эффективное использование. Одна из этих проблем - идентификация человека[1]. В настоящее время алгоритмы, программные средства и модели для идентификации человека разработаны и используются в различных областях. Определение лица - первая проблема при идентификации человека[2].

Распознавание лиц широко используется в таких технологиях, как цифровая обработка изображений, компьютерное зрение, биометрия, видеоконференцсвязь, интеллектуальная безопасность и системы контроля доступа, а также личное сравнение[3].

Анализ этих технологий показывает, что технические и параметрические характеристики видеокамер играют важную роль в определении личности человека[4]. Исследования показывают, что одной из самых актуальных проблем является выбор производимых видеокамер и адаптация эффективных алгоритмов их идентификации.

Анализ разработанных на сегодняшний день таких систем показывает, что системы идентификации с использованием видеокамер состоят из следующих шагов:

Шаг 1. Обучение данным. На этом этапе система использует видеокамеры для тренировки идентификационных данных[5]. В этом случае с

помощью полуминутного видео на основе разработанных эффективных алгоритмов преподаются визуальные данные человека, полученные под разными углами с разными выражениями лица[6]. Результаты обучения хранятся в базе данных на основе имени, фамилии, паспортных данных и других параметрических показателей.

Шаг 2. Обработка данных. На этом этапе система проведет практическую работу по обработке данных. С помощью параметрических показателей человека определяются показатели параметров, относящиеся к геометрическому построению лица, рта, носа, подбородка, путем разделения сегментов изображений лица и определения мимики[7]. Эти параметрические указатели затем отправляются алгоритмам следующего этапа.

Шаг 3. Алгоритм идентификации. На этом этапе направляются реферальные алгоритмы, основанные на заданных параметрических показателях, и на основе этих алгоритмов определяется человек в системе. Параметрические указатели сравниваются с информативными указателями о человеке в базе данных и производят параметрические указатели о человеке в памяти. Алгоритмы вывода на этом этапе включают алгоритмы интеллектуализации, алгоритмы сравнения и алгоритмы сравнения.

Есть 300 признаков изображения лица человека для определения максимальных параметрических показателей по видеоизображениям.

Рис.1. Набор символов на изображении лица человека

Этот набор символов обрабатывается в виде матрицы. Исходя из этих особенностей, расположение человека по выражению лица показано на рисунке 1. Есть несколько способов узнать лицо человека на основе заданных параметрических показателей. Для него характерны алгоритмы, разработанные на основе определенной последовательности. В исследовательской работе задача идентификации решалась на основе следующей последовательности алгоритмов. Последовательность этих алгоритмов показана на рисунке 2. Эти методы изначально загружают кадры изображения в видеокамеру[8], установленную на основе параметрических показателей, установленных в начальный момент времени. Затем выполняется первоначальная обработка изображения на кадрах. К ним относятся методы фильтрации, сегментации. Затем с помощью метода Виолы Джонса определяются параметрические показатели человека на изображении.

1.Метод Виолы-Джонса. В настоящее время метод Виолы-Джонса - самый популярный способ найти лицо на изображении из-за его высокой скорости. Его основные идеи - демонстрация интегрированного изображения Виолы-Джонса, метод построения классификатора на основе алгоритма адаптивного усиления (Ada Bots) и метод объединения классификаторов в каскадную структуру.

Эти идеи позволяют создать детектор лиц в реальном времени. Анализ ключевых компонентов и изменение длины волны используются для получения свойств изображения. Метод был разработан и представлен в 2001 году Полом Виолой и Майклом Джонсом. На сегодняшний день изображение и видео являются эффективным способом поиска объектов в последовательности. Следует отметить, что этот детектор вряд ли обнаружит поддельное лицо. Метод также работает при наблюдении под углом около 30° под углом и

обнаруживает черты лица. При углах наклона более 30° вероятность обнаружения лица резко снижается.

Рис.2. Алгоритм распознавания изображений лица человека

Эта особенность метода не позволяет детектировать лицо человека, повернутое под большим углом в стандартной реализации. Это значительно усложняет использование алгоритмов в современных производственных системах с учетом их растущих потребностей[9]. После определения параметрических параметров индивидуума с помощью этого метода эти

параметры выражаются в форме матрицы, а спектральные параметры рассчитываются с использованием двумерного спектрального преобразования. В ходе исследования эксперименты проводились на нескольких улусах спектральной модификации. Алгоритм Вейвлета-Добеши был выбран из этих типов модификаций с учетом известной точности[10].

2. Преобразования Вейвлет-Добеши. Модификация вейвлетов широко используется для анализа нестационарных процессов. Это показало свою эффективность при решении широкого круга классовых задач, связанных с обработкой изображений. Коэффициенты Вейвлета-Добеши содержат информацию об анализируемом процессе и используемом изображении[11].

Этот алгоритм модификации отличается от других модификаций быстрым вычислительным процессом. Это связано с тем, что в этом методе преобразования скорость вычисления увеличивается, поскольку большинство элементов в матрице преобразования состоят из нулевых значений. Алгоритм модификации Вейвлета-Добеши определяется в следующем порядке.

Прямого преобразования:

$$C_{k,i} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} F_{k,i} D_{k,i} ,$$

Обратное преобразования:

$$F_{k,i} = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} C_{k,i} D_{k,i} ,$$

Где - значения изображения, - значения спектра, - значения элементов матрицы модификации, которая формируется на основе четырех значений для произвольной размерности N.

Независимо от размера матрицы изменений все элементы, сформированные в строках матрицы без повторения значений, состоят из

нулей. Матрица модификации

организована в виде произвольного размера N следующим образом[12].

$$h_0 = \frac{1+\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}; \quad h_1 = \frac{3+\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}; \quad h_2 = \frac{3-\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}; \quad h_3 = \frac{1-\sqrt{3}}{4\sqrt{2}};$$

$$D(k,i) = \begin{vmatrix} h_0 & h_1 & h_2 & h_3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h_3 & -h_2 & h_1 & -h_0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & h_0 & h_1 & h_2 & h_3 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & h_3 & -h_2 & h_1 & -h_0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \dots & h_0 & h_1 & h_2 & h_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & h_3 & -h_2 & h_1 & h_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h_2 & h_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & h_0 & h_1 \\ h_1 & -h_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & h_3 & -h_2 \end{vmatrix}$$

На основе этих спектральных преобразований получают спектры изображения. Эти спектральные значения затем отправляются в алгоритм обучения искусственной нейронной сети.

3. Искусственная нейронная сеть. Роль биологии человека в создании искусственных нейронных сетей велика. Исследователи описываются путем организации умственной деятельности с использованием терминов, соответствующих существующей конфигурации сети и алгоритму[13]. Он основан на знаниях о функционировании человеческого мозга. Каждый синапс характеризуется собственной синаптической связью или своим весом. С физической точки зрения это эквивалентно электропроводности проводника. Текущее состояние нейрона определяется примерной суммой значений на входе.

$$S = \sum_{i=1}^n x_i w_i \quad (1)$$

Выход нейрона имеет функцию для его состояния:

$$y = f(s) \quad (2)$$

Нелинейная функция называется f функцией активации и изменяется, как показано на рисунке 1.5. Одной из наиболее распространенных из этих функций является нелинейная функция, логистическая функция формы f(x)

или сигмоидальная функция. Одной из наиболее распространенных из этих функций является нелинейная функция, то есть логистическая функция в форме $f(x)$ или сигмоидальная функция.

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha x}} \quad (3)$$

Рисунок 3. Алгоритм обучения нейронной сети

Одна из важных особенностей сигмовидной функции состоит в том, что ее применение может быть выражено простым выражением ее производной, что будет рассмотрено позже.

$$f'(x) = \alpha \cdot f(x) \cdot (1 - f(x)) \quad (4)$$

Следует отметить, что сигмовидная функция является дифференцируемой функцией по всей оси абсцисс. Он используется при обучении некоторых нейронных сетей[14].

В результате обучения веса сети для выбранной архитектуры сохраняются в форме знаний. В исследовательской работе эта информация выражается как база знаний, хранящаяся во внешнем виде. Блок-схема этого алгоритма показана на рисунке 3.6.

При организации алгоритмов распознавания лица на основе полученных знаний требуется разработка последовательности естественных алгоритмов. Для этого, поскольку нежелательный сетевой вектор является прежде всего спектральным параметром изображения.

Рисунок 4. Алгоритм обнаружения изображений на основе нейронной сети

В архитектуре и базах знаний в области вычислительной техники реализация векторных функций реализуется в виде последовательности входных векторов. Общая последовательность алгоритмов этой структуры показана на рисунке 2.

4.Алгоритм распознавания лиц. Цель этой работы - распознавать лица на высоких скоростях. Для решения задачи распознавания лиц был предложен алгоритм, основанный на методе Виолы-Джонса, волновом преобразовании и методе главных компонент.

Предлагаемый алгоритм состоит из двух процессов:

-Определите признаки и черты лица знаменитостей в базе данных;

-Процесс сохранения свойств лица выглядит следующим образом:

Шаг 1. Определить и преобразовать изображение из видеоизображения. Обработка изображений с использованием алгоритмов фильтрации и зондирования.

Шаг 2. Примените метод Виолы-Джонса, чтобы найти лицо на полуцветном изображении.

Шаг 3. Уменьшите размер области лица до 64×64 пикселей.

Шаг 4. Определение спектральных свойств изображений лица Алгоритм Вейвлета-Добеши и обучение с использованием разработанной нейронной сети.

Шаг 5. Загрузите информацию о неизвестном человеке из видеоизображения в систему, сохраните ее в базе данных идентификации.

В процессе идентификации неизвестного лица выполняются шаги 1-4, затем количество функций уменьшается на основе применения метода главного компонента и сравнивается со свойствами, хранящимися в базе данных.

5.Эксперименты. Объектно-ориентированный язык программирования C # реального времени разработал программу распознавания лиц в

использованием видеоданных из библиотеки Open CV.

База данных содержит изображения лиц 100 разных людей и по 20 изображений каждого лица. При формировании базы данных размер изображений и условия съемки были такими же. Использовался 24-битный формат JPEG. База данных [10] содержит фотографии юношей и девушек разных национальностей. Наличие у этих людей разных причесок, бород и очков отражает изменения во внешности. При подготовке к экспериментам были созданы две исследуемые образцы. Первый содержит по 12 изображений каждого (всего $12 \times 100 = 1200$ изображений). Второй - это 20 изображений лица каждого человека для тренировки (всего $20 \times 100 = 2000$ изображений). Тестовая выборка состоит из 50 изображений лица каждого человека (всего $50 \times 100 = 5000$ изображений).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zhou H., Huang T.S. Tracking articulated hand motion with Eigen dynamics analysis // Proc. of Intern. Conf. on Computer Vision. – Nice (France), 2003. – V. 2. – P. 1102–1109.
2. Oka K., Sato Y., Koike H. Realtime fingertip tracking and gesture recognition // Proc. IEEE Computer Graphics and Applications. – 2002. – V. 22. – № 6. – P. 64–71.
3. Viola P., Jones M. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features // IEEE CVPR01. – 2001. – P. 511–518.
4. Kolsch M., Turk M. Robust hand detection // Proc. of the 6th IEEE Intern. Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition. – Seoul (Korea), May 2004. – Seoul, 2004. – P. 614–619.
5. Alper Y., Omar J., Mubarak S. Object tracking: A Survey // ACM Computing Surveys (CSUR). – 2006. – V. 38. – Iss. 4. – Art. № 13.

6. Adebayo Kolawole John
Biometric Authentication: An Hybrid Face Recognition System Model; LAP Lambert Academic Publishing - M., 2018. - 305 с.
7. Alaa Eleyan and Hasan Demirel Face Recognition: моногр. ; LAP Lambert Academic Publishing - M., 2018. - 132 с.
8. Divyarajsinh Parmar, Yagnesh Parmar and Brijesh Mehta 3D Face Recognition System Based on 3D Eigenfaces; LAP Lambert Academic Publishing - M., 2020. - 466 с.
9. Soumen Bag An Efficient Human Face Recognition Approach; LAP Lambert Academic Publishing - M., 2019. - 897 с.
10. Stepan Mracek 3D Face Recognition: моногр. ; LAP Lambert Academic Publishing - M., 2018. - 736 с.
11. Ведихин, А. Форех от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов; Омега-Л - М., 2017. – 428